

УДК: 339.9

DOI: 10.5281/zenodo.8320072 <https://zenodo.org/record/8320072>

ТЕОРИЯ СУБИМПЕРИЛИЗМА И ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ ТНК

Олег Олегович Комолов¹

Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики РАН, Москва, Россия, (oleg_komolov@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-6944-7925)

Ключевые слова: *империализм, вывоз капитала, В.И. Ленин, Дж. Арриги, Россия, Китай, субимпериализм*

Для цитирования: Комолов О.О. Теория субимпериализма и влияние новых тенденций в мировой экономике на деятельность российских ТНК // Вопросы политической экономии. 2023. № 3 (35). С. 131-144.

THE THEORY OF SUB-IMPERIALISM AND THE INFLUENCE OF NEW TRENDS IN THE WORLD ECONOMY ON THE ACTIVITY OF RUSSIAN TRANSNATIONAL CORPORATIONS

Oleg O. Komolov

PhD in Economics, Senior Research Fellow, Center for Research on International Macroeconomics and Foreign Economic Relations, Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, (oleg_komolov@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-6944-7925)

Keywords: *imperialism, V.I. Lenin, export of capital, G. Arrighi, Russia, China, sub-imperialism*

For citation: Komolov O.O. The theory of sub-imperialism and the influence of new trends in the world economy on the activity of Russian transnational corporations. Problems in Political Economy. 2023;3(35):131-144.

JEL codes: F51, F54.

Период деглобализации мировой экономики, берущий начало от мирового экономического кризиса 2007-2009 г. продолжается уже 14 лет. Государства все чаще прибегают к протекционистским мерам в экономической политике, ужесточаются санкционные режимы, все более агрессивный характер приобретает риторика дипломатии, а там, где за столом переговоров решить проблемы не удастся в ход идет последний аргумент – применение вооруженных сил. Крупнейшие акторы мировой капиталистической системы вновь вступили в борьбу за передел мира

¹ © Комолов О.О., 2023.

(Маслов, 2019, с. 44). В марксистской академической традиции такие противоречия принято называть империалистическими. Тем временем роль каждого из участников этой схватки требует отдельной оценки с учетом как особенностей развития мировой экономики первой четверти XXI в., так и эволюции марксистского понимания империализма с того момента, как данное явление было описано теоретиками в начале XX в.

Основоположник марксистской теории империализма – В.И. Ленин. Объектом его исследования стал капитализм, вступивший на качественно новую ступень своего развития – империализм. Закономерное следствие рыночной конкуренции и закона накопления капитала – монополизация экономики – видоизменило международные экономические отношения (Ленин, 1969, с. 360). В условиях империализма происходит слияние банковского и промышленного капитала, образование на основе их симбиоза монопольного финансового капитала, концентрация под его контролем собственности на природные ресурсы, правовой монополии на патенты и средства транспорта. Завершение территориального раздела мира крупнейшими капиталистическими державами обеспечивает условия для эксплуатации колоний метрополиями, которые начинают использовать их в большей степени как место приложения капитала, чем рынок сбыта в условиях проблемы перенакопления. (Там же, с. 350).

Попыткой решить проблему перенакопления становится экспорт капитала – вывоз стоимости, предназначенной для производства прибавочной стоимости за границей. Борьба за рынки сбыта обретает форму конкуренции за места приложения ссудного капитала. Одновременно нарастает экспорт капитала в производительной форме. Локализация производства в отсталой стране повышает спрос со стороны местного населения. Страны-лидеры капиталистического мира – Германия и США, где монополистические процессы продвинулись дальше, – выступают в роли экспортеров производительного капитала. Англия и Франция, в которых промышленное развитие замедлилось в конце XIX – начале XX в., благодаря накопленным ранее богатствам осуществляли экспорт преимущественно ссудного капитала. 26 апреля 1917 г. ленинская работа об империализме была опубликована в издательстве «Парус». Редакция, в руководстве которой были члены меньшевистского крыла РСДРП, внесла правки в текст, удалив из него резкую критику Каутского и Мартова, заменила слово «перерастание» (капитализма в империализм) на «превращение»; «реакционный характер» (теории «ультраимпериализма») заменила словами «отсталый характер» и т.д. Наконец, сама книга вышла в свет под названием «Империализм, как новейший этап капитализма (Популярный очерк)» (Ленин, 1969, с. 521). В поздних изданиях искажения были исправлены, однако идея того, что империализм не является последней ступенью эволюции капиталистического способа производства, требует сегодня особого осмысления.

Развитие этого тезиса происходило в рамках мир-системного анализа. С. Амин экономические связи между странами в условиях глобализации капитализма объяснял через теорию «империалистической ренты» (Амин, 2016, с. 12). Ее теоретической основой является различие цен и стоимостей товаров в модели Маркса о превращении стоимости в цену производства. Диспропорция и асимметрия цен в мировой торговле возникает потому, что отрасли с высоким органическим строением капитала продают товар по ценам, превосходящим стоимость. Отрасли с низким органическим строением – ниже стоимости.

Важной стороной методологии мир-системного анализа является признание циклического характера истории капитализма. Наиболее последовательно циклический характер эволюции систем общественного устройства описан в работах итальянского экономиста Дж. Арриги. Рассматривая становление и развитие капитализма как мир-системы, он выделил несколько системных циклов накопления капитала, состоящих из двух фаз: накопления материального капитала и финансовой экспансии, которые он строит по известной формуле Маркса ($D - T - D'$). (Арриги, 2006, с. 44). Арриги выделил четыре системных цикла накопления: генуэзский, голландский, британский и американский цикл, который начался в конце XIX века и продолжается на нынешней фазе финансовой экспансии. В каждом цикле он определил точки качественного изменения системы, которые выражают момент наступления кризисов двух типов: сигнального (переход системы из фазы материальной экспансии в финансовую) и терминального (переход к следующему циклу накопления с доминированием нового гегемона глобального капитализма).

Последовательность смены гегемонов после терминальных кризисов и сокращение продолжительности системных циклов накопления позволило Арриги сделать предположение о неизбежном завершении американского цикла накопления и политического господства США в мире. Окончательное утверждение американского капитала в роли нового гегемона произошло в 1930–1940-е гг. в форме Великой депрессии и Второй мировой войны. Эти события ознаменовали собой окончательное завершение британского СЦНК. Стадия его материальной фазы была описана Марксом в «Капитале», а упомянутая выше теория империализма Ленина описывала противоречия его финансовой экспансии. Интеграция подходов Арриги и Ленина позволяет составить более полную картину о динамике развития капиталистической экономики. Сращивание банковского и промышленного капитала, замещение метрополиями экспорта товаров экспортом капитала в конце XIX – начале XX в. свидетельствовало о движении мировой экономики в сторону финансовой экспансии. Таким образом, события того времени свидетельствовали о переходе в завершающую стадию не всего капитализма как способа производства, а лишь его британского цикла накопления. Капитализм продолжил свое развитие, сменив глобального гегемона. Из этого следует вывод, что капиталистическая экономика способна преодолевать такие кризисы при наличии резервов, т.е. те страны мира, которые еще в полной мере не прошли этап индустриализации и обладают значительными резервами дешевой рабочей силы. За счет их включения в международное разделение труда система теоретически может получить дополнительный потенциал расширения, и капитализм перейдет в новый СЦНК. Эту логику можно перенести и на современность. Период деглобализации и обострение империалистических противоречий в XXI в. являет собой терминальный кризис американского системного цикла накопления, его завершающую стадию. Результат происходящего на наших глазах нового передела сфер влияния в мировой экономике даст ответ на вопрос о структуре нового системного цикла накопления капитала и его гегемоне.

Описывая феномен «нового империализма», который сочетает в себе черты классического империализма и неолиберальной глобализации последних десятилетий, А.В. Бузгалин выделяет следующие его уникальные черты: 1) объектом империализма становятся не аграрные общества, а страны периферии, встроены

ные в международное разделения труда; 2) формальное равноправие акторов мировой экономики как следствие распада колониальных отношений и единые «правила игры», которые устанавливаются международными организациями; 3) вывоз капитала сопровождается обретением империалистами контроля как над технологиями и финансовыми системами периферийных стран, так и над мировой финансовой системой и дает возможность извлекать империалистическую ренту (Бузгалин, 2017, с. 34-36).

Еще одно важное отличие «нового империализма» заключается в том, что он развивается в условиях расширения «монополистической планомерности»: тысячи предприятий в разных частях света работают не на неизвестный им рынок, а по заранее сложенному плану. При этом транснациональный капитал формулирует вокруг себя «поле зависимости» и осуществляет локальное воздействие на основные параметры как страны-реципиента капитала, так и на мировой рынок в целом (Сергеев, 2022, с. 54). Таким образом, такой традиционный признак империализма как вывоз капитала необходимо рассматривать в контексте обретения корпоративным капиталом монопольного положения на рынке страны-объекта империалистической экспансии. Однако это не означает, что вывоз капитала – это явление, свойственно только передовым, самым промышленно развитым экономикам современного мира. Бизнес любой страны стремится к внешней экспансии. При этом не у всех хватает для этого как самого свободного капитала, так и возможностей для его приложения во вне. Таким образом, масштабы вывоза капитала будут отражать насколько империалистическим является характер капитала страны и, как следствие, его поведения на мировых рынках и степень вовлеченности государства в защиту, вывезенного во вне капитала.

Южноафриканский марксист и представитель школы мир-системного анализа Патрик Бонд, развивая понятие «субимпериалистов», раскрывает его на примере объединения БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка (Bond, 2021²). В мировой капиталистической иерархии они находятся ниже империалистов, уступая им в экономической мощи и политическом влиянии. Однако в своих ограниченных подконтрольных территориях, куда входят еще менее развитые страны, они берут на вооружение практики, схожие с теми, что применяют империалисты. Путем вывоза капитала в отсталые регионы они получают возможность извлекать империалистическую ренту – т.е. безвозмездно присваивать часть прибавочной стоимости, созданной трудом рабочих менее развитых стран. Между тем, возможности по эксплуатации бедных стран у субимпериалистов в целом ограничены в сравнении с классическими империалистами, принадлежащих к «центру» мирового капитализма. Поэтому они компенсируют недополученную за рубежом прибыль более жестоким угнетением трудящихся в своих странах. Это явление называется внутренней девальвацией, которая проявляет себя в постоянно проводимой политике жесткой экономии, которая включает в себя высокие налоги на домохозяйства и низкие – на бизнес, сокращение расходов на образование и науку, угнетение профсоюзов, искусственное занижение курса национальной валюты. Все эти чисто периферийные практики соседствуют с обширными экономическими интересами во вне и формируют феномен субимпериализма.

² Bond P. Western Imperialism and the Role of Sub-imperialism in the Global South // Committee for the Abolition of Illegitimate Debt. URL: <http://www.cadtm.org/Western-Imperialism-and-the-Role-of-Sub-imperialism-in-the-Global-South>, 13.01.2021 (дата обращения: 07.07.2023).

Для того, чтобы отнести страну к той или иной группе империалистов необходимо оценить степень интенсивности вывоза капитала (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Отношение накопленных исходящих прямых инвестиций к ВВП (2020 г., %)

Источник: Составлено автором на основании данных FDI stocks // OECD <https://data.oecd.org/fdi/fdi-stocks.htm> (дата обращения: 07.07.2023) и GDP (current US\$) // World Bank <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD> (дата обращения: 07.07.2023).

На диаграмме представлены страны, ранжированные по отношению накопленных прямых иностранных инвестиций за рубежом к их валовому внутреннему продукту. На первых строчках ожидаемо расположились крупнейшие империалисты страны Европы, США и Япония. За ними следует группа субимпериалистов – Бразилия, Россия, Китай, Саудовская Аравия, Турция. В конце рейтинга для примера приведены Украина и Бангладеш, которые относятся к группе чисто периферийных экономик. Подобные страны почти не проявляют инвестиционной активности за рубежом. Чем большие объемы прямых инвестиций отправлены страной во внешний мир, тем больше усилий – в политическом, дипломатическом и военном отношении – будут применять их национальные государства для защиты своих интересов.

Китай является характерным примером субимпериалиста, капитал которого борется за расширение сферы своего влияния в Латинской Америке, Африке и Азии. Например, в Африке, где действует программа «Помощь в обмен на ресурсы» КНР инвестирует в инфраструктуру региона для импорта ресурсов из африканских стран. Подобные проекты, как правило, закрепляют за китайским капиталом привилегированное положение в этих регионах, в том числе за счет закрепления определенных условий по стандартам, нормативам, техническим требованиям, способам финансирования и т.д. То есть принимающие экономики вынуждены следовать заданным Китаем стандартам. Страны-реципиенты уже не смогут быстро переключиться на других поставщиков, поскольку для них возрастут издержки по их интеграции, переучиванию рабочих, внедрению новых стандартов и т.д. (Абдулов и др., 2021, с. 87). Такие инвестиции являются частью масштабного инфраструктурного проекта Китая «Один пояс – один путь», который соединит промышленность КНР с крупнейшими рынками сбыта, в первую очередь – европейским.

В терминологии британского марксиста Дэвида Харви китайский капитал создает свою «пространственно-временную фиксацию» для глобального накопления капитала (Harvey, 2003, p. 54). Этот термин означает инфраструктуру, позволяющую доминировать в торговле, прямых инвестициях, эффективно эксплуатировать дешевую рабочую силу в других странах, то есть создавать благоприятные условия для национального капитала за рубежом капитала. В то же время двойственный, субимпериалистический характер экономики КНР определяется также высокой зависимостью от внешних рынков, финансовые отношения с которыми подчинены международной гегемонии доллара США.

Как писали в 2016 г. А.В. Бузгалин и др., «некоторые из полупериферийных стран, и в частности Россия, пытаются использовать аналогичные империалистическим механизмы давления на своих более слабых соседей». При этом «империалистическая агрессия начинается с того момента, когда накопленный с избытком в рамках национальной экономической системы сверхкрупный [...] транснациональный капитал выходит на мировой рынок как субъект манипулирования некоторыми сегментами мировых экономических процессов» (Бузгалин и др., 2016, с. 77). События 2022 – 2023 гг., а ранее 2014 - 2015 гг. показали, что российский капитал не только способен распространять свое влияние на внешние рынки, но и, вступая в связь с государством, отстаивать свои интересы военным путем. Кроме того, прямые инвестиции российских корпораций за рубеж носили экспансионистский характер и были направлены не на простое приложение избыточного капитала во вне, а на завоевание доминирующего положения на внешних рынках как слабых соседних стран постсоветского пространства, так и рынков «центра» мирового капитализма.

Российский бизнес уступает по своим возможностям и амбициям европейскому и американскому. Однако среди российских компаний есть и транснациональные корпорации, которые распространяют экономическое влияния на слабые и отсталые регионы. Так, российские корпорации доминируют на рынке капитала СНГ. Об этом свидетельствуют данные мониторинга взаимных инвестиций, которые публикует Евразийский банк развития (ЕБР)³. Итак, общий объем взаимных прямых инвестиций между странами СНГ в 2022 году составил 44,5 млрд долларов. Почти 80% этой суммы приходится на российские корпорации. Инвестиционная активность в пространстве СНГ существенно снизилась в последнее время. В 2012 году объем накопленных инвестиций составлял почти 55 млрд долларов. С учетом долларовой инфляции в 2022 году эта сумма соответствовала почти 70 млрд. Но на деле инвестиции даже упали до 44 млрд. Это стало следствием замедлением темпов экономического роста на постсоветском пространстве после кризиса 2014 года. Национальные валюты существенно обесценились к доллару, а темпы роста ВВП держатся с тех пор на около нулевой отметке. Отраслевая структура инвестиций довольно разнообразна: нефтегазовый сектор, транспорт, финансы, химическая промышленность, металлургия. Российский капитал ожидаемо доминирует в большинстве крупных сделок. Остальные страны СНГ, за исключением Казахстана и Азербайджана, занимаются лишь небольшими капиталовложениями в проекты

³ Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР, Евразийский банк развития, 2022, Доклады и рабочие документы 22/5, с. 5. URL: https://eabr.org/upload/iblock/d2b/EDB_2022_Report-5_Monitoring-of-Mutual-Investments_rus.pdf (дата обращения: 09.07.2023)

от 1 до 20 млн долларов⁴. Расчеты ЕБР показывают, что в 2022 году основным местом приложения инвестиций в СНГ был Казахстан – там накоплено более 10 млрд долларов прямых капиталовложений. На втором месте Узбекистан – 9 млрд и Белоруссия – 5,5 млрд. Но 10 лет назад все было по-другому. Лидировала Украина, в которую странами СНГ было вложено более 17 млрд. долларов – значительная сумма – около 10% ВВП страны. В основном эти активы имели российское происхождение⁵.

По оценкам Н.А. Навроцкой и Н.Ю. Сопилко, (Навроцкая, Сопилко, 2013, с. 46) в украинскую экономику инвестировали многие крупные российские компании. В 2012 году, т.е. до политического переворота 2014 г. в Украине, в нефтегазовом секторе значительными активами на Украине обладали ЛУКОЙЛ, Татнефть, ТНК-ВР и Альфа-групп. В электроэнергетике Украины господствовали Газпром, Силовые машины, Энерджи стандарт, Альфа-групп, Группа «Лужники», Ру-ком и другие. В металлургии и горнодобывающей промышленности крупнейшими инвесторами на Украине был Русал, Рособоронэкспорт, компании Северсталь, Евраз, Ренова, Смарт-холдинг, группа Лужники и Смарт-Холдинг. В украинском машиностроении значительную роль играли ГАЗ, УАЗ, Трансмашхолдинг, Атомэнергомаш, Смарт холдинг и Энергетический стандарт. В строительной отрасли доминировали инвестиции Росатома и Смарт холдинга. Рядом украинских банков владели Альфа-групп, Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Банк Москвы, ЛУКОЙЛ, Национальная резервная компания, Тройка Диалог, Ренессанс Капитал, группа Лужники и другие крупные российские инвесторы. А сфере телекоммуникаций один только Вымпелком вложил в бизнес-проекты на Украине более 3 млрд долларов, а кроме него местный рынок осваивали МТС и Мегафон. Характерно географическое распределение российских инвестиций на Украине. До 2014 года на первом месте, ожидаемо, располагалась столица Украины – Киев вместе с областью. За ними следуют территории Юго-Востока Украины – Луганская, Донецкая и Днепропетровская, Запорожская области, а также Крым. Эти территории в дальнейшем стали объектом военного столкновения РФ и Украины, поддерживаемой силами НАТО.

После событий 2014 г., положение российского капитала на Украине пошатнулось. Заняв президентское кресло, Петр Порошенко запретил компаниям из России участвовать в приватизации государственного имущества, а правительство стало последовательно усложнять жизнь российскому бизнесу, вытесняя его из страны, вынуждая продавать свои активы с большим дисконтом и даже напрямую национализируя их. Так, в 2014 г. под давлением силовиков, налоговой и неформальных боевых отрядов ЛУКОЙЛу пришлось продать сеть из 240 автозаправок и 6 нефтебаз австрийской компании AMIC Energy Management. Позже компания олигарха Алекперова продала нефтехимический завод «Лукор» и химкомбинат «Карпатнефтехим» – свой последний актив на Украине⁶.

Компания ВСМПО-АВИСМА, подконтрольная Ростеху, лишилась Демуриновского горно-обогачительного комбината⁷. Одесский нефтеперерабатывающий завод,

⁴ Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР, Евразийский банк развития, 2022, Доклады и рабочие документы 22/5 с. 7. URL: https://eabr.org/upload/iblock/d2b/EDB_2022_Report-5_Monitoring-of-Mutual-Investments_rus.pdf (дата обращения: 09.07.2023).

⁵ Там же, с. 16 (дата обращения: 09.07.2023).

⁶ <https://iz.ru/news/574639> (дата обращения: 09.07.2023).

⁷ <https://www.newsru.ru/news/nk-1469523.html> (дата обращения: 09.07.2023).

когда-то принадлежавший ЛУКОЙЛу и ВТБ был национализирован⁸. X5 Retail Group, продала сеть супермаркетов «Перекресток» украинской компании VARUS⁹. Избавиться от украинских активов вынудили «Росгосстрах» и ресторанный компанию «Росинтер»¹⁰. «Северсталь» продала завод металлоизделий Днепромметиз¹¹. У Транснефти конфисковали «Прикарпат-Западтранс»¹². Миллиардер Яковлев был вынужден закрыть свою сеть магазинов Эльдорадо¹³. Российский Первый канал продал украинским собственникам 29% телеканала «Интер»¹⁴. «ЮТэйр» лишилась своего украинского авиатранспортного подразделения¹⁵, а «МТС Украина» передала часть своего бизнеса украинскому оператору Vega¹⁶. Запорожский алюминиевый комбинат, принадлежащий «РУСАЛу»¹⁷, был национализирован. Так же, как Шполянский завод запасных частей, находившийся в собственности «Трансмашхолдинга»¹⁸. «Альфа-Банк», несмотря на формальную регистрацию в ЕС (на Кипре) вынужденно продал свой крупный украинский актив – «Неос банк»¹⁹, а российская финансовая структура «Тройка Диалог» уступила украинское подразделение киевскому контрагенту²⁰. В 2018 году в Верховную раду был внесен законопроект, дающий правительству право национализации активов, принадлежащих российским собственникам. Закон долгое время не принимали, очевидно опасаясь ответных действий России. Однако уже 1 апреля 2022 г., после начала СВО Рада приняла закон о национализации имущества россиян на Украине.

Однако не только на СНГ распространялись интересы российского капитала. Целый ряд российских ТНК осуществляют прямые инвестиции далеко за пределами постсоветского пространства. В 2000-е годы рост цен на нефть и другие сырьевые товары привел к насыщению российского рынка иностранной валютой. Ее получателями стали преимущественно компании-экспортеры в нефтегазовом секторе, металлургии, химической промышленности. Государство отменило для них требование обязательной продажи валютной выручки на внутреннем рынке и не препятствовало ее выводу за рубеж. В результате отток капитала из страны составлял десятки, а в некоторые годы – сотни миллиардов долларов. Около двух третей этих средств уходили в офшоры и расходовались на роскошное потребление элит. (Комолов, 2019, р. 331). При этом одна треть направлялась в экономики других стран в виде прямых инвестиций, обеспечивая продвижение российского бизнеса за рубежом. Такие инвестиции не только расширяли присутствие российского

⁸ <https://www.rbc.ru/business/19/06/2017/5947ba779a794738d5cb0641> (дата обращения: 11.07.2023).

⁹ <https://www.x5.ru/ru/news/h5-prodala-supermarkety-perekrestok/> (дата обращения: 11.07.2023).

¹⁰ <https://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/11/4/565902/> (дата обращения: 11.07.2023).

¹¹ <https://www.interfax.ru/business/584947> (дата обращения: 11.07.2023).

¹² <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/03/16/633716-transneft-prodala-nefteproduktoprovodiv-ukraine> (дата обращения: 11.07.2023).

¹³ <https://www.forbes.ru/news/44022-yakovlev-promenyal-eldorado-na-domashnii-interer> (дата обращения: 11.07.2023).

¹⁴ <https://www.rbc.ru/business/03/02/2015/54d07cc89a7947b50e31c371> (дата обращения: 11.07.2023).

¹⁵ <https://www.kommersant.ru/doc/2822624> (дата обращения: 11.07.2023).

¹⁶ <https://itc.ua/news/mts-ukraina-prodal-kompanii-vega-biznes-fiksirovannogo-svyazi-chtobyi-sosredotochit-sya-na-sozdanii-3g-seti/> (дата обращения: 11.07.2023).

¹⁷ <https://www.kommersant.ru/doc/2745814> (дата обращения: 11.07.2023).

¹⁸ <https://www.kommersant.ru/doc/2726138> (дата обращения: 11.07.2023).

¹⁹ https://ukrudprom.ua/news/Vladeltsi_Alfabanka_prokali_Neos_Bank_gruppe_investorov.html (дата обращения: 11.07.2023).

²⁰ <https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8109891> (дата обращения: 11.07.2023).

капитала в других странах, но и обеспечивали его доминирующее положение на отдельных рынках, в т.ч. стран «центра». К таковым относятся в первую очередь инвестиции компаний ЛУКОЙЛ, Роснефть и Газпром.

Так, география бизнеса крупнейшей российской ТНК – ЛУКОЙЛ – захватывает далеко не только пространство СНГ, но и Западную и Северную Европу, Африку, Северную Америку и Азию. В группу ЛУКОЙЛа входит геологоразведка, добыча, переработка, оптовая и розничная реализация газа, нефти и нефтепродуктов – около 2% мирового рынка. Так, в последние годы компания владела крупными нефтеперерабатывающими предприятиями в Болгарии, Румынии, Нидерландах, а в Италии под контролем российских олигархов оказался НПЗ ISAB – третий в Европе по объему переработки²¹.

Еще одна международная корпорация, базирующаяся в России – Роснефть. На пике география ее бизнеса включала 25 стран мира в Европе, Америке, Африке и Азии. По контролируемым запасам углеводородов Роснефть опережала многие крупные западные компании. Например, в Германии компания владела долями от 24% до 54% в трех нефтеперегонных заводах через «дочку» Rosneft Deutschland. Роснефть контролировала более 12% нефтеперерабатывающих мощностей страны и занимала третье место по объемам нефтепереработки в Германии – 12,5 млн т. нефти в год. В Индии Роснефть владела половиной второго по размеру НПЗ Вадинар, с мощностью переработки 20 млн т. нефти в год. В Египте компания получила в собственность 30% в разработке газового месторождения Зохран. В Венесуэле еще с 2008 года Роснефть совместно с ТНК-ВР, ЛУКОЙЛом, «Сургутнефтегазом» и «Газпромнефтью» принялась осваивать нефтяные месторождения. В Бразилии, Вьетнаме, Мозамбике – везде Роснефть приобретала большие доли проектов по добыче местных природных ресурсов²².

Другой энергетический гигант из России – Газпром – до 2022 г. контролировал 40% газового рынка Европы. Не только в СНГ, но и в Африке, на Ближнем Востоке, в центральной и Южной Америке Газпром занимался разведкой углеводородов, добычей газа и нефти, их транспортировкой и хранением, переработкой и сбытом, а также производством электрической и тепловой энергии²³. Бизнес-компания Газпромнефть представлен в 110 странах, в т.ч. в Африке и Азии. В 6 странах расположены ее добывающие и производственные активы²⁴.

Компания Русал до недавнего времени присутствовала в 13 странах на пяти континентах. Она имеет в собственности алюминиевые заводы в Швеции и Нигерии, добывает бокситы в Гвинее и Гайане, владеет глиноземными производствами в Австралии, Италии, Ирландии и Ямайке²⁵. Группа НЛМК купила прокатные активы в самих Соединенных Штатах, а еще во Франции, Италии, Дании и Индии²⁶. Наконец, Норильский Никель открыл дочерние подразделения, занимавшиеся сбытом продукции в США, Швейцарии, Китае²⁷.

²¹ <https://lukoil.ru/FileSystem/9/577502.pdf> (дата обращения: 12.07.2023).

²² <https://www.rosneft.ru/about/Glance/> (дата обращения: 11.07.2023).

²³ <https://spetsgazavtotrans.gazprom.ru/about/geografiya-deyatelnosti-kompani/> (дата обращения: 12.07.2023).

²⁴ <https://www.gazprom-neft.ru/company/about/at-a-glance/> (дата обращения: 12.07.2023).

²⁵ <https://rusal.ru/about/> (дата обращения: 12.07.2023).

²⁶ <https://nlmk.com/ru/about/map-of-assets/> (дата обращения: 12.07.2023).

²⁷ <https://www.nornickel.ru/business/on-the-map/> (дата обращения: 12.07.2023).

Эти примеры, конечно, раскрывают лишь часть зарубежных активов российских транснациональных корпораций. Особо бурными темпами вывоз капитала рос до кризиса 2008 года (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Накопленные прямые иностранные инвестиции РФ за рубежом.

Источник: Составлено автором на основании данных UNCTAD, URL: <https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740> (дата обращения: 12.07.2023).

Тогда объем накопленных иностранных инвестиций в реальном выражении достиг максимума в 363 млрд долларов, что равнялось 28% ВВП страны. Однако мировой капитализм от торжества глобализма перешел в состояние деглобализации, порожденное непреодоленными последствиями мирового кризиса. Международные экономические связи были ограничены протекционистской политикой государств, которые пытались административным путем создать благоприятные условия национальному капиталу. Одним из самых популярных инструментов борьбы за передел рынков и собственности стали санкции. Западные страны ввели их против России после присоединения Крыма и далее несколько раз ужесточали. В итоге объем российских накопленных прямых инвестиций за рубежом в реальном выражении сократился к 2021 году на четверть.

Многие компании из России потеряли заграничный бизнес. Например, в 2020 году Роснефть, контролировавшая более 50% нефтедобычи в Венесуэле, ушла из страны под давлением санкций²⁸. Активы были проданы другой российской компании «Росзарубежнефть», но производственный процесс был нарушен. Уже несколько лет в замороженном состоянии находится геологоразведочный проект Роснефти «Солимоинс» в Бразилии²⁹. В 2018 году Роснефти пришлось отказаться работы в Иране. Из-за американских санкций сотрудничество с местными компаниями приостановили также «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть» и «Татнефть»³⁰. ЛУКОЙЛ

²⁸ <https://www.kommersant.ru/doc/4307868> (дата обращения: 12.07.2023).

²⁹ <https://www.bfm.ru/news/402036> (дата обращения: 12.07.2023).

³⁰ <https://neftegaz.ru/news/Geological-exploration/640107-lukoil-vykhodit-iz-proekta-po-osvoeniyu-bloka-trident-na-shelfe-rumynii/> (дата обращения: 12.07.2023).

вышел из проекта по освоению месторождения газа на шельфе Румынии в Черном море³¹. Роснефти пришлось покинуть проект освоения шельфа в Гане³² и работ в Кот-д'Ивуаре, где корпорация работала на шельфовых глубоководных проектах с 2006 года³³. Компания Алекперова вышла из проекта с Saudi Aramco в Саудовской Аравии³⁴. Кроме того, она полностью лишилась розничного бизнеса в Восточной Европе, продав около две с половиной сотни заправок в Литве, Латвии и Польше³⁵. Газпром под давлением властей покинул совместное предприятие с крупнейшей болгарской газовой компанией Overgas и лишился доли в газотранспортной сети Польши. В 2018 году «Нафтогаз» Украины в ходе коммерческого спора добился заморозки активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе³⁶. Эти наиболее яркие примеры передела рынков описывают политико-экономическую обстановку, в которой обострялись противоречия между российским и западным капиталом. После начала СВО на Украине давление усилилось. Так, в 2022 году Германия национализировала дочернее предприятие «Газпрома» Gazprom Germania, а также три нефтеперерабатывающих завода «Роснефти», в том числе гигантский НПЗ в Шведе³⁷. В Италии ЛУКОЙЛ обязали продать завод ISAB американской энергетической компании³⁸. Российские металлурги лишились европейского рынка сбыта и потеряли многие активы за рубежом³⁹. В результате доминирующее положение российских компаний ТЭК на европейском рынке было утрачено.

Империализм, как утверждал В.И. Ленин, является таким этапом в развитии капитализма, когда сращивание государств с корпорациями переносит борьбу капиталов на международный уровень. При этом обострение и смягчение империалистической политики государств связано с периодами турбулентности в мировой экономике. Есть ли финал у этого движения? В споре с В.И. Лениным Р. Люксембург настаивала на возможности автоматического краха капитализма. Он произойдет тогда, когда товарное производство охватит всю периферию и в мире уже не останется стран, не включенных в международное разделение труда. Однако исторические реалии развития капитализма показывают, что гегемон способен самостоятельно создавать себе периферию, разрушая национальные экономики вооруженным путем или подчиняя их политически. Так на капиталистическую периферию в результате поражения в холодной войне попали страны социалистического лагеря, давно прошедшие процесс индустриализации и имевшие развитые, диверсифицированные экономики. Примеры Ливии, Югославии и других стран, разрушенных в результате военной агрессии гегемона, красноречиво говорят: ни

³¹ <https://neftegaz.ru/news/dobycha/230122-lukoyl-pokinet-proekt-deep-water-tano-cape-three-points-v-gane-sotrudnichestvo-s-hess-prodolzhitsya/> (дата обращения: 12.07.2023).

³² <https://neftegaz.ru/news/dobycha/230122-lukoyl-pokinet-proekt-deep-water-tano-cape-three-points-v-gane-sotrudnichestvo-s-hess-prodolzhitsya/> (дата обращения: 12.07.2023).

³³ <https://www.interfax.ru/business/489824> (дата обращения: 12.07.2023).

³⁴ <https://www.kommersant.ru/doc/2910596> (дата обращения: 12.07.2023).

³⁵ <https://www.interfax.ru/business/748415> (дата обращения: 13.07.2023).

³⁶ https://quote.rbc.ru/news/investment_idea/5b2a1eff9a7947b58ac05425 (дата обращения: 15.07.2023).

³⁷ <https://www.forbes.ru/finansy/477285-germania-ob-avila-o-konfiskacii-nemeckih-aktivov-rosnefti> (дата обращения: 15.07.2023).

³⁸ <https://www.bfm.ru/news/516732> (дата обращения: 15.07.2023).

³⁹ <https://tass.ru/ekonomika/16765385> (дата обращения: 15.07.2023).

один народ не застрахован от того, чтобы спуститься в капиталистической иерархии на ступень вниз. Очередной кризис капитализма может создать лишь объективные условия для перехода общества к новой, социалистической ступени развития. Период глобальной турбулентности как никогда обостряет значимость субъективного фактора истории – социально-классовой борьбы. Дело остается лишь за тем, чтобы массы взяли на себя смелость стать творцом собственной истории.

Новые условия современного капитализма выражаются обострением политико-экономическое противостояния между крупнейшими участниками мировой экономики. Оно является отражением терминального кризиса американского системного цикла накопления капитала и отражает борьбу за место нового гегемона мировой экономики. Империалистическая политика государств в этих условиях нацелена на защиту и продвижение интересов крупного капитала, который вступает в конкурентную борьбу за передел рынков. В качестве инструментов в этой борьбе применяет дипломатическое, экономическое и военное давление на конкурентов. Россия, принадлежащая к категории полпериферии мировой экономики, и играющая роль субимпериалиста, также включена в процесс передела рынков. Транснациональные корпорации из РФ, преимущественно относящиеся к добывающей промышленности, также занимаются вывозом капитала и, как следствие, привлекают государство к защите своих инвестиций. Российское государство, хотя и недостаточно успешно, проводит протекционистскую политику импортозамещения (Степанова, 2022, с. 364).

В то же время российская экономика становится объектом давления со стороны более развитого и мощного капитала стран «центра», которое выражается в постоянном ужесточении санкционного режима, отчуждением собственности и рыночной власти за рубежом. Такой двойственный характер экономики РФ, которая наряду с активным вывозом капитала зависит от внешних покупателей сырьевых товаров и поставщиков высокотехнологической продукции, делает российский капитал уязвимым в борьбе санкций и приводит к потере им рынков сбыта, а также экономического и политического влияния в мире.

ЛИТЕРАТУРА

Абдулов Р.Э., Комолов О.О., Степанова Т.Д. Кризис американского цикла накопления и перспективы Китая в борьбе за место нового гегемона // Вопросы политической экономики. 2021. № 1(25). С. 78-102. DOI:10.5281/zenodo.4666089

Амин С. Современный империализм // Вопросы политической экономики. 2016. № 1(5). С. 10-18.

Арриги Дж. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: ИД «Территория будущего», 2006. – 472 с.

Бузгалин А.В. Империализм в XXI веке: протоимперии и «восстание периферии» // Экономическое возрождение России. 2017. № 3(53). С. 32-38.

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Россия: новая империалистическая держава? // ПОЛИС. Политические исследования. 2016. № 1. С. 74-87.

Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 27. Изд. 5. М.: Издательство политической литературы, 1969. – 643 с.

Маслов Г.А. Технично-экономическое развитие и возвращение протекционизма // Проблемы современной экономики. 2019. № 1. С. 43-47.

Навроцкая Н.А., Сопилко Н.Ю. Динамика и особенности инвестиционного сотрудничества России и Украины в контексте интеграции // Вестник РУДН. Серия Экономика. 2013. № 1. С. 39-49.

Сергеев Г.С. Империализм XXI века: реактуализация теоретического наследия советской политэкономической школы // Вопросы политической экономии. 2022. № 3 (31). С. 50-57. DOI: 10.5281/zenodo.7278264

Степанова Т.Д. Технологический суверенитет России как элемент экономической безопасности // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2022. Т. 12. № 9А. С. 362-372. DOI: 10.34670/AR.2022.19.76.044

Harvey D. The new imperialism. NY: Oxford university press, 2003. – 263 p.

Komolov O.O. Capital outflow and the place of Russia in core-periphery relationships // World review of political economy. 2019. № 3. Pp. 328-341.

Информация об авторе

Олег Олегович Комолов – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики РАН, Москва, Россия.

(E-mail: oleg_komolov@mail.ru) (ORCID: 0000-0001-6944-7925) (elibrary AuthorID: 812091)

REFERENCES

Abdulov R.E., Komolov O.O., Stepanova T.D. The Crisis of the American Accumulation Cycle and China's Prospects in the Struggle for the New Hegemon's Place. Voprosy politicheskoj ehkonomii=Problems in Political Economy. 2021;1(25):78-102. DOI:10.5281/zenodo.4666089 (In Russ.)

Amin S. Modern imperialism. Voprosy politicheskoj ehkonomii=Problems in Political Economy. 2016;(1):10-18. (In Russ.)

Arrigi Dzh. Long twentieth century. Money, power and the origins of our time. М.: ID «Territoriya budushchego», 2006. – 472 p. (In Russ.)

Buzgalin A.V. Imperialism in the XII century: proto-empires and the «rebellion of the periphery». Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii= Russia's economic revival 2017;(3): 32-38. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I., Barashkova O.V. Russia: a new imperialist power? Polis. Politicheskiye issledovaniya=Polis. Political Studies. 2016;(1):74-87. (In Russ.)

Harvey D. The new imperialism. NY: Oxford university press, 2003. – 263 p.

Komolov O.O. Capital outflow and the place of Russia in core-periphery relationships. World review of political economy. 2019;(3):328-341.

Lenin V.I. Imperialism as the highest stage of capitalism. In: V.I. Lenin. Full composition of writings. Vol. 27. Ed. 5. М.: Publishing of Political Literature. 1969;(27):643. (In Russ.)

Maslov G.A. Techno-economic development and the return of protectionism. Problemy sovremennoj ekonomiki= Problems of the modern economy. 2019;(1):43-47. (In Russ.)

Navrockaya N.A., Sopilko N.YU. Dynamics and features of investment cooperation between Russia and Ukraine in the context of integration. Vestnik RUDN. Seriya Ekonomika=RUDN Journal of Economics. 2013;(1):39-49. (In Russ.)

Sergeev G.S. Imperialism of the 20th Century: Reactualization of the Theoretical Legacy of the Soviet Political Economy School. Voprosy politicheskoi ehkonomii=Problems in Political Economy. 2022;3(31):50-57. DOI: 10.5281/zenodo.7278264 (In Russ.)

Stepanova T.D. Technological sovereignty of Russia as an element of economic security. Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra=Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2022;12(9A):362-372. DOI: 10.34670/AR.2022.19.76.044 (In Russ.)

Information about the author

Oleg O. Komolov – PhD in Economics, Senior Research Fellow, Center for Research on International Macroeconomics and Foreign Economic Relations, Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

(E-mail: oleg_komolov@mail.ru) (ORCID: 0000-0001-6944-7925) (elibrary AuthorID: 812091)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 16.06.2023; одобрена после рецензирования: 18.07.2023; принята к публикации: 17.08.2023.